

AYOL FUTBOLCHILAR MEHNATINING HUQUQIY TABIATI VA ULAR MEHNATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHDAGI MUAMMOLAR

Abduxoliqova Aziza Uktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Sport huquqi yo`nalishi magistranti

e-mail: azizauktamovna97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215719>

Annotatsiya: So'nggi yillarda ayollar futboli sezilarli o'sish va e'tirofga sazovor bo'ldi va sportchilar jahon arenalarida o'z mahoratini namoyish etish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Biroq, hayajon va taraqqiyot ortida bir haqiqat bor – ayol futbolchilar tomonidan ular mehnatida duch keladigan mehnat munosabatlari bilan bog'liq muammolar. Ushbu maqolada ayollar futboli dunyosida davom etayotgan muammolar va tengsizliklar, shuningdek professional ayol futbolchilar mehnatining huquqiy tabiati va uni tartibga solishdagi o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ayol futbolchilar, futbol o'yini talablari, jismoniy yuklamalar va fiziologik ko'rsatkichlar, professional va xavaskor ayol futbolchilar, diskriminatsiya.

Bir necha yillardan buyon, ayol futbolchilarning o'ziga xos xususiyatlari va o'yin talablariga bag'ishlangan ayollar futboli bo'yicha ilmiy tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshdi, chunki ayollar futbolining butun dunyo bo'ylab ommaviyligi oshib bordi, ammo tan olish kerakki, erkaklar futbolidagi kabi hali yuqori darajaga chiqa olmadi.¹ Buning albatta bir necha o'ziga xos sabablari mavjud, ya'ni ayol futbolchilarning fiziologiyasi, ularning jismoniy imkoniyatlari bilan bog'liq xolatlar bo'lsa, shuningdek, ayollar futbolining professionallashuvi bir necha yillar rivojlanishda oqsab kelganligi, buning natijasida uning jozibadorligi past bo'lib kelganligi, professionallashuv jarayonining past suratlarda kechishi albatta ayollar futbolining tijoratlashuviga jiddiy salbiy ta'sir etib keldi. Natijada, ayollar futboli bir qancha to'siqlarni yengib o'tishiga to'g'ri keldi.

Ayol futbolchilar mehnatining huquqiy tabiati, birinchi navbatda, futbolchilar va ularning tegishli klublari yoki jamoalari o'rtasidagi shartnomalar bilan belgilanadi. Ushbu shartnomalar odatda ikkala tomonning huquqlari va majburiyatlarini, shu jumladan kompensatsiya, shartnomaning amal qilish muddati, imidjga bo'lgan huquqlar, homiylik kelishuvlari va boshqa turli xil shartlarni belgilaydi.²

Ayol futbolchilar, erkak hamkasblari singari, professional sportchilar deb hisoblanadilar va o'zlarining ligalari yoki assotsiatsiyalari doirasida ish bilan ta'minlash, sport reglamentlari va jamoaviy kelishuvlarni tartibga soluvchi bir xil huquqiy asoslarga bo'ysunadilar. Ushbu reglamentlar ko'pincha eng kam ish haqi, ish sharoitlari, sug'urta va kamsitishdan himoya qilish kabi masalalarni qamrab oladi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi mintaqalarda yoki mamlakatlarda erkak va ayol futbolchilar o'rtasida ish haqi, sport inshootlari va jihozlari bilan ta'minlanishida, hamda boshqa imkoniyatlarda farqlar bo'lishi mumkin. Dunyo bo'ylab ushbu notenglikni bartaraf etish va sportda gender tengligini ta'minlash bo'yicha harakatlar olib borilmoqda, ammo

¹ Vanessa Martínez-Lagunas, Margot Niessen, Ulrich Hartmann, Women's football: Player characteristics and demands of the game, Journal of Sport and Health Science, Volume 3, Issue 4, 2014, Pages 258-272, ISSN 2095-2546, <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.10.001>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254614000982>)

² Culvin A and Bowes A (2021) The Incompatibility of Motherhood and Professional Women's Football in England. Front. Sports Act. Living 3:730151. doi: [10.3389/fspor.2021.730151](https://doi.org/10.3389/fspor.2021.730151)

farqlar hali ham mavjud bo'lishi mumkin va ushbu xolat ayol futbolchilar mehnatining huquqiy jihatlariga ta'sir qilishi mumkin.

Ish haqidagi tafovut.

Professional ayol futbolchilar uchun eng dolzarb huquqiy muammolardan biri bu gender ish haqidagi farqlarning davom etishi bo'lib hisoblanadi. Tengsizlikni kamaytirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlarga qaramay, sportchilar, shu jumladan ayol futbolchilar, ko'pincha erkak hamkasblariga qaraganda ancha kam maosh olishadi. Huquqiy tashabbuslar va targ'ibot ishlari teng ish haqini ta'minlash uchun juda muhimdir va yaqinda o'tkazilgan sud jarayonlari ayollarning professional sportida ish haqini kamsitishga qarshi kurashning dolzarbligini ta'kidladi.³

Erkak va ayol futbolchilar mehnatida jismoniy yuklamalarni qo'llanilishida ham turli yondashuvlar borligi ular sportining jadallik bilan rivojlanishida ham bir qancha tafovutlar yuzaga kelishini ko'satib berdi. Masalan, ayol futbolchilarning erkak futbolchilarga nisbatan sport bilan bog'liq jaroxatlarga moyilligi yuqori ekanligi, ayol futbolchilarning jaroxatlardan tiklanishi jarayonining sekin yuz berishi ularning professional huquqiy xolatiga, mehnat munosabatlariga ham jiddiy ta'sir etadi.⁴ Bu ayniqsa, ayol va erkak futbolchilar mehnatiga haq to'lanishida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Professional erkak futbolchilar faoliyatining professionallashuvi jadal suratlarida kechgani, uning tomoshabopligining yuqori ekanligi, natijalarning noaniqligi erkak futbolchilar mehnatiga haq to'lanishi ayol futbolchilarnikiga to'lanadigan haqqa qaraganda bir qancha yuqori bo'lishini ko'rsatadi. Professional futbolda ayol va erkak futbolchilarga to'lanadigan ish haqlaridagi kosmik darajadagi farqlar futbol atrofidagi ko'pgina ekspertlar, tanqidchilarning hamda ayol futbolchilar kasaba uyushmalarining e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. Masalan, SO LEGAL yuridik firmasi boshqaruv direktori Hamed Ovaisi olib borgan tadqiqotlarda 2022-yilgi mavsumda Angliya Premier Ligasi erkak futbolchisining o'rtacha yillik maoshi 2800.000 funt sterlingni tashkil etishi aytib o'tilgan. Bunga ko'ra, taqqoslash uchun, ma'lumot o'rnida Buyuk Britaniyaning Ayollar futboli yuqori ligasida to'p suruvchi ayol futbolchisining o'rtacha yillik maoshi esa 30.000 funt sterlingni tashkil etishi mumkinligi keltirib o'tilgan. Shuningdek, Premyerliganing eng ko'p maosh oluvchi erkak futbolchilariga yiliga 20 000 000 funt sterlingdan ortiq maosh to'lanadi, ayollar Superligasining eng ko'p maosh oluvchi futbolchilariga esa yiliga 200 000 funt sterling to'lanishi to'g'risidagi ma'lumotlar qayd qilib o'tilgan.⁵ Mazkur tadqiqot natijalarini shuni ko'rsatadiki, xozirgi kunga qadar ayollar va erkaklar futbolidagi belgilanayotgan ish haqida tengsiz to'lov miqdorlari qo'llanilib kelinishi bilan bir vaqtda ular o'rtasidagi raqamlardagi tafovut kattaligicha qolib ketmoqda.

Kamsitish va ta'qib.

Diskriminatsiya va ta'qiblar professional ayollar sporti dunyosida keng tarqalgan muammo bo'lib qolmoqda. Ayol futbolchilar o'zlarining jinsiga qarab tengsiz muomala, cheklangan imkoniyatlar hatto ba'zida zulmga duch kelishlari mumkin. Diskriminatsiyaga qarshi

³ USA Women: Equal pay settlement reached with US Soccer in deal which will see terms match men's players. (2022, February 23). Sky Sports. <https://www.skysports.com/football/news/28508/12548450/usa-women-equal-pay-settlement-reached-with-us-soccer-in-deal-which-will-see-terms-match-mens-players>

⁴ Gombera, M. (2023, April 3). Gender and Sports Injuries. Mufaddal Gombera, MD. <https://www.gomberamd.com/blog/how-does-gender-effect-sports-injuries-22576.html>

⁵ Women's football: Equal pay for equal play? | SO Legal. (n.d.). <https://www.solegal.co.uk/insights/womens-football-equal-pay-equal-play>

qonunlar va jamoaviy bitimlarni o'z ichiga olgan huquqiy mexanizmlar bunday muammolarga qarshi kurashda va ayol sportchilar tarafkashlik yoki yomon munosabatlardan qo'rqmasdan ustun bo'lishlari uchun shart-sharoitlarni yaratishda muhim vositadir.

XX-asrning boshlarida ayollar futboli o'sishda davom etdi. Birinchi Jaxon Urushi tufayli erkaklarning ko'pchilik qismining urushda ishtirok etish uchun ketishlari, ayollar futbolining bir muncha keng tarqalishiga zamin yaratdi. Biroq 1921 yilga kelib, Angliya Futbol Assotsiatsiyasi ayollar futboliga ta'qiq qo'yilishi bo'yicha qaror qabul qildi.⁶ Ba'zi bir olimlar fikriga ko'ra, futbol ayollar uchun mos keladigan sport turi emasdi. Jeyms Li ta'biri bilan aytganda, "XIX-asr so'ngida futbol ayollar uchun foydali mashg'ulot degan tushuncha paydo bo'lgan bo'lsa-da, umumiy ma'noda boshqa bir qo'rquv bor edi, ya'ni sport bilan shug'ullanish orqali ayollar juda katta mushaklarga ega bo'lishadi, haqiqatan ham sportdagi muvaffaqiyat ayollik xususiyatlariga bevosita putur yetkazdi, chunki sportchi sifatida muvaffaqiyatga erishish ayol sifatida muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin, chunki u ma'lum chuqur ramziy yo'llar bilan erkakka aylandi."⁷

Xozirgi kunda, ayollar futboliga e'tibor jaxon miqiyosida ancha yuqori darajaga ko'tarilganligini ta'kidlab o'tish zarur, biroq endilikda ayollar futboliga diskriminatsiyaning boshqa ko'rinishlari kirib kela boshladi.

Homiladorlik va tug'ish davridagi huquqlar.

Professional futboldagi so'nggi tendensiyalar ko'rsatadiki, professional ayol futbolchilarning homiladorlik va tug'ish bilan bog'liq huquqlari alohida e'tiborni kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Ayol sportchilarning tug'ruq ta'tillari, tegishli tibbiy yordam va homiladorlik paytida va undan keyin kafolatlangan ish bilan ta'minlanishi ularning umumiy salomatligi hamda karyerasining o'sishi uchun juda muhimdir. Ayol futbolchilarning kamsitilishlardan qo'rqmasdan professional va shaxsiy hayotlarini muvozanatlashi uchun huquqlarini himoya qilish uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash lozim. Albatta FIFA bu borada ancha katta ishlarni amalga oshirib kelayotganligini uning so'ngi islohotlaridan ko'rish mumkin. Jumladan, FIFA "Futbolchilar maqomi va tranferi to'g'risida"gi Reglamentida bir qancha o'zgartishlar kiritib, ayol futbolchilar mehnatini qo'llab-quvvatlashni maqsad qildi. Misol tariqasida, futbol klublari uchun homiladorlik va tug'ish ta'tillaridan qaytib kelgan ayol futbolchilarni registratsiya davridan tashqari paytda hamd istisno tariqasida assotsiatsiyadan ro'yhatdan o'tkazishga ruxsat berilgani ushbu fikrning dalili bo'la oladi. Shuningdek, FIFA Reglamentiga ko'ra, endilikda ayol futbolchilar mehnat shartnomasi muddati davomida homiladorlik va tug'ish ta'tillariga chiqish huquqiga ega bo'lib, bunda ularning shartnoma bo'yicha ish haqining uchdan ikki qismiga teng miqdorda to'lovlar to'lanadi.⁸

Shartnomalardan kelib chiquvchi nizolar.

Erkak hamkasblari singari, ayol sportchilar ham klublar, homiylar yoki sport boshqaruv organlari bilan munosabatlarda shartnomaviy nizolarga duch kelishlari mumkin. Adolatli va shaffof shartnomalarni ta'minlash ayol futbolchilar uchun juda muhimdir va qonuniy vakillik muzokaralar olib borish, shartnoma shartlarini bajarish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan

⁶ Jim Weeks, 1921: The Year When Football Banned Women, HistoryExtra (May 9, 2019), <https://www.historyextra.com/period/first-worldwar/1921-when-football-association-banned-women-soccer-dick-kerr-ladies-lily-parr/>.

⁷ Lee, J. F. (2012). The Lady Footballers and the British Press, 1895. *Critical Survey*, 24(1), 88–101. <http://www.jstor.org/stable/41556450>

⁸ FIFA "Futbolchilar maqomi va tranferi to'g'risida"gi Reglamentining (2023 tahriri) 18-moddasi, 7-kichik bandi.

qonunbuzarliklarni bartaraf etishda hal qiluvchi omilga aylanadi. Ayol futbolchilar erkak futbol yulduzlari kabi mehnat shartnomalaridagi bandlarni o'zlari uchun qulay va foydali shartlarda belgilanishiga erishishlari uchun muzokaralar o'tkazish jarayonida mustaxkam pozitsiyaga ega bo'lishlari kamdan-kam kuzatiladigan hodisa bo'lib hisoblanadi. Bir necha yil ilgari SportsBusiness jurnali tomonidan olib borilgan so'rovnomada ishtirok etgan ayol futbolchilarning 28 foizi shartnomalar imzolash oldidan muzokalarni o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmagan bo'lsalar, ularning 21 foizi esa muzokalar o'tkazishda yetarli ko'nikma va tajribaga ega bo'lmaganligini ta'kidlab o'tgan.⁹ Biroq, jamoaviy ravishda futbol klublari, futbol assotsiatsiyalari hamda ligalari bilan muzokalarni olib borilishi ba'zida hollarda ish haqini oshirish yuzasidan olib borilgan muzokalarda o'zining ijobiy natijasini bermoqda. 2023-yilning sentyabr oyida Ispaniya futbol ligasining ayollar jamoalaridagi futbolchilarning ish haqini oshirish yuzasidan olib borgan ish tashlashlari ortidan Ispaniya futbol ligasi ayol futbol jamoalari bilan muzokalarga kirishishga majbur bo'ldi. Ayollar futbol ligasi hisoblangan Futbol Professional Feminino bergan bayonotida shunday keltirib o'tilgandi: o'tgan yili ayollar ligasidagi eng kam ish haqi 16,000 yevroni tashkil etgan bo'lsa, bu yili bu summa 21,000 yevroni tashkil etishi, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 23,500 yevroga yetishi ta'kidlandi.¹⁰ Xuddi shunga o'xshash xolatlar yuzasidan bir qancha nizolar chet elning bir nechta mamlakatlarida yuzaga keldi. Masalan, Yangi Zelandiya va Avstraliyada bo'lib o'tishi kutilgan Ayollar Jaxon chempionati boshlanishi oldidan Angliya hamda Yamayka terma jamoalari a'zolari o'zlarining sport boshqaruv organlari bilan davom etayotgan mehnatga teng haq to'lash va teng munosabatda bo'lish haqidagi nizolari haqida ijtimoiy tarmoqda keng sport jamoatchiligiga e'lon qilishdi. Angliyaning ayollar terma jamoasi sardori Milli Brayt terma jamoasining barcha 24 a'zosi tomonidan imzolangan ochiq xatni e'lon qildi, unda Angliya futbol assotsiatsiyasi bilan futbolchilarning xalqaro turnirlar uchun berilishi lozim bo'lgan bonuslarning tuzilishi, shuningdek, terma jamoa ixtiyorida bo'lgan davrda xalqaro vazifalarni bajarish paytida futbolchilarning tijorat faoliyatini cheklash bo'yicha Angliya Futbol Assotsiatsiyasi bilan olib borilayotgan muhokamalari keltirib o'tildi.¹¹ Bir oz vaqt o'tib, Angliya Ayollar terma jamoasi Angliya Futbol Assotsiatsiyasi bilan olib borilgan uzoq muzokaralardan so'ng ijobiy natijaga erishilganini e'lon qildi.¹²

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, professional ayol futbolchilar uchun sharoitlar o'zgarib tursa-da, davom etayotgan huquqiy muammolar doimiy e'tibor va harakatni talab qiladi. Gender ish haqi tafovutini bartaraf etish, kamsitish va ta'qiblarga qarshi kurashish, homiladorlik va tug'ish davridagi huquqlarini himoya qilish, shartnomalardan kelib chiquvchi

⁹ King, B. (2017, September 11). Survey: Why women choose not to negotiate salary in sports. <https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2017/09/11/Game-Changers/GC-survey.aspx>

¹⁰ Spain's women footballers call off strike after deal reached in pay row. (2023, September 14). Sky News. <https://news.sky.com/story/spains-female-footballers-call-off-strike-after-deal-reached-in-pay-row-12961214>

¹¹ Cannon, M. (2023, July 19). *Pay dispute: Disappointed; Lionesses decide to put bonus negotiation talks on hold for World Cup*. MARCA. <https://www.marca.com/en/football/womens-world-cup/2023/07/19/64b75a07268e3e1b778b4578.html>

¹² *Lionesses reach agreement with the FA in dispute over World Cup bonuses*. (2023, September 21). Sky News. [https://news.sky.com/story/lionesses-reach-agreement-with-the-fa-in-dispute-over-world-cup-bonuses-12966448#:~:text=News%20%7C%20Sky%20News-](https://news.sky.com/story/lionesses-reach-agreement-with-the-fa-in-dispute-over-world-cup-bonuses-12966448#:~:text=News%20%7C%20Sky%20News-,Lionesses%20reach%20agreement%20with%20the%20FA%20in%20dispute%20over%20World,came%20from%20FI)

<https://news.sky.com/story/lionesses-reach-agreement-with-the-fa-in-dispute-over-world-cup-bonuses-12966448#:~:text=News%20%7C%20Sky%20News-,Lionesses%20reach%20agreement%20with%20the%20FA%20in%20dispute%20over%20World,came%20from%20FI> FA's%20prize%20pot.&text=The%20Lionesses%20and%20the%20FA,over%20bonuses%20and%20commercial%20payments.

nizolarni hal qilish, vakillik va muzokaralar imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlar ayollarning professional sportdagi o'sishi va muvaffaqiyati uchun juda muhim omillardan bo'lib hisoblanadi. Huquqiy asoslar ayollar sportining o'zgaruvchan landshaftiga moslashishda davom etar ekan, ayol sportchilarga maydonda ham, undan tashqarida ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan huquqiy himoya va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash juda muhimdir.

References:

1. Vanessa Martínez-Lagunas, Margot Niessen, Ulrich Hartmann, Women's football: Player characteristics and demands of the game, *Journal of Sport and Health Science*, Volume 3, Issue 4, 2014, Pages 258-272, ISSN 2095-2546, <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.10.001>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254614000982>)
2. Calvin A and Bones A (2021) The Incompatibility of Motherhood and Professional Women's Football in England. *Front. Sports Act. Living* 3:730151. doi: 10.3389/fsport.2021.730151
3. USA Women: Equal pay settlement reached with US Soccer in deal which will see terms match men's players. (2022, February 23). Sky Sports. <https://www.skysports.com/football/news/28508/12548450/usa-women-equal-pay-settlement-reached-with-us-soccer-in-deal-which-will-see-terms-match-mens-players>
4. Gombera, M. (2023, April 3). Gender and Sports Injuries. Mufaddal Gombera, MD. <https://www.gomberamd.com/blog/how-does-gender-effect-sports-injuries-22576.html>
5. Women's football: Equal pay for equal play? | SO Legal. (n.d.). <https://www.solegal.co.uk/insights/womens-football-equal-pay-equal-play>
6. Jim Weeks, 1921: The Year When Football Banned Women, *HistoryExtra* (May 9, 2019), <https://www.historyextra.com/period/first-worldwar/1921-when-football-association-banned-women-soccer-dick-kerr-ladies-lily-parr/>.
7. Lee, J. F. (2012). The Lady Footballers and the British Press, 1895. *Critical Survey*, 24(1), 88–101. <http://www.jstor.org/stable/41556450>
8. FIFA "Futbolchilar maqomi va transferi to'g'risida"gi Reglamentining (2023 tahriri) 18-moddasi, 7-kichik bandi.
9. King, B. (2017, September 11). Survey: Why women choose not to negotiate salary in sports. <https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2017/09/11/Game-Changers/GC-survey.aspx>
10. Spain's women footballers call off strike after deal reached in pay row. (2023, September 14). Sky News. <https://news.sky.com/story/spains-female-footballers-call-off-strike-after-deal-reached-in-pay-row-12961214>
11. Cannon, M. (2023, July 19). *Pay dispute: 'Disappointed'; Lionesses decide to put bonus negotiation talks on hold for World Cup*. MARCA. <https://www.marca.com/en/football/womens-world-cup/2023/07/19/64b75a07268e3e1b778b4578.html>
12. *Lionesses reach agreement with the FA in dispute over World Cup bonuses*. (2023, September 21). Sky News. <https://news.sky.com/story/lionesses-reach-agreement-with-the-fa-in-dispute-over-world-cup-bonuses-12966448#:~:text=News%20%7C%20Sky%20News,Lionesses%20reach%20agreement%20with%20the%20FA%20in%20dispute%20over%20>

World,came%20from%20FIFA's%20prize%20pot.&text=The%20Lionesses%20and%20the
%20FA,over%20bonuses%20and%20commercial%20payments.

INNOVATIVE
ACADEMY